

Bilaga 1

Litteratursökning

Vid de kompletterande sökningarna 2019 användes nedanstående söksträng i fyra databaser/plattformar. Sökningar gjordes för perioden 2013–2019. Asterisken och dollartecknet är så kallade wildcards som här ersätter ett godtyckligt antal respektive precis ett eller noll valfria tecken. Resultatet av sökningarna visas i Tabell 1.

soil AND (arable OR agricult* OR farm* OR crop* OR cultivat*) AND (legume\$ OR pulse\$ OR "greenmanure" OR alfalfa\$ OR lupin\$ OR bean\$ OR pea\$ OR lentil\$ OR clover OR soy OR soybean\$ OR perennial\$ OR grass* OR ley\$ OR permaculture OR rotation OR monoculture OR "mono culture") AND ("soil organic carbon" OR "soil carbon" OR "soil C" OR "soil organic C" OR SOC OR "carbon pool" OR "carbon stock" OR "carbon storage" OR "soil organic matter" OR SOM OR "carbon sequestrat*" OR "C sequestrat*")*

Google Scholar tillåter inte komplexa söksträngar och där användes istället nedanstående förenklade söksträng. Resultatet av sökningarna visas i Tabell 1.

soil AND carbon AND (rotation OR legume OR monoculture OR perennial OR fallow OR ley OR annual OR alfalfa OR pulse)

Tabell 1. Sökinformation och antal sökträffar. Efter utrensning av dubletter återstod totalt 7561 unika artiklar.

Databas/plattform/sökmotor	Sökt fält	Sökdatum	Antal träffar
Academic Search Premier	Abstract or author-supplied abstract	2019-08-26	1501
Pubmed	All fields	2019-08-26	314
Scopus	title, abstract and keywords	2019-08-26	4013
Web of Science	Topic	2019-08-23	4417
Google Scholar ¹	-	2019-08-27	1000

¹⁾ De 1000 första träffarna granskades.